

Article Arrival Date

Article Published

Date Makale Geliş Tarihi

Makale Yayın Tarihi

24.04.2026

24.06.2026

**KIRSALDAN KENTE GÖÇ EDEN KADINLARIN TOPLUMSAL
CİNSİYET ROLLERİNDE DÖNÜŞÜM: NİĞDE ÖRNEĞİ**
**TRANSFORMATION IN GENDER ROLES OF WOMEN MIGRATING FROM
RURAL TO URBAN AREAS: THE NİĞDE EXAMPLE**

Cumali ERGEN

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji Yüksek Lisans,
ORCID ID: 0009-0002-5580-1553

ÖZET

Bu araştırma, Niğde ilinde kırsaldan kente göç eden kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşanan dönüşümü derinlemesine incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada göç olgusu, yalnızca mekânsal bir yer değiştirme süreci olarak değil; bireylerin gündelik yaşam pratiklerini, toplumsal ilişkilerini ve kimliklerini yeniden şekillendiren çok boyutlu bir toplumsal dönüşüm alanı olarak ele alınmaktadır. Bu çerçevede, göç deneyiminin kadınların aile içi konumlarına, karar alma süreçlerindeki etkinliklerine, ekonomik yaşama katılım düzeylerine ve kamusal alandaki görünürlüklerine olan etkileri bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilmiştir.

Araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) yaklaşım temelinde tasarlanmıştır. Bu yaklaşım doğrultusunda, göç deneyimini bizzat yaşamış kadınların öznel deneyimlerine ve bu deneyimlere yükledikleri anlamlara odaklanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Niğde’de kırsal alanlardan kente göç etmiş ve kentte en az bir yıldır ikamet eden 15 kadın oluşturmaktadır. Veriler, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler aracılığıyla toplanmış; katılımcıların deneyimlerini kendi ifadeleriyle ortaya koymalarına olanak tanınmıştır. Elde edilen veriler tematik analiz yöntemiyle sistematik biçimde çözümlenmiş ve ortak örüntüler, temalar ve anlam dünyaları ortaya çıkarılmıştır.

Araştırmanın kuramsal çerçevesi feminist kuram, sosyal rol kuramı ve modernleşme kuramı temelinde oluşturulmuştur. Bu kuramsal zemin, kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşanan değişimlerin hem yapısal hem de kültürel boyutlarını analiz etmeye imkân sağlamaktadır. Elde edilen bulgular, göç sürecinin kadınların yaşamında tek yönlü ve homojen bir dönüşüm yaratmadığını göstermektedir. Buna göre, kent yaşamı bazı kadınlar için eğitim, istihdam ve sosyal katılım olanaklarını artırarak güçlenme ve görünürlük sağlarken; bazı durumlarda ataerkil normların ve geleneksel rollerin kentsel bağlamda yeniden üretildiği gözlemlenmiştir. Özellikle aile içi karar alma süreçleri, çalışma yaşamına katılım ve toplumsal denetim mekanizmaları gibi alanlarda bu ikili yapı belirgin biçimde ortaya çıkmaktadır.

Sonuç olarak bu araştırma, göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisini büyük şehirler dışındaki bir Anadolu kenti olan Niğde özelinde ele alarak literatüre özgün bir katkı sunmaktadır. Kadınların göç deneyimlerinin çok katmanlı doğasını görünür kılmaya bakımdan çalışma,

hem akademik alana hem de politika yapıcılar için geliştirilebilecek sosyal destek mekanizmalarına ışık tutmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kırsaldan Kente Göç, Toplumsal Cinsiyet, Kadın, Nitel Araştırma, Niğde

ABSTRACT

This research aims to deeply examine the transformation in gender roles experienced by women migrating from rural to urban areas in Niğde province. The study considers migration not merely as a process of spatial displacement, but as a multi-dimensional field of social transformation that reshapes individuals' daily life practices, social relationships, and identities. Within this framework, the effects of the migration experience on women's positions within the family, their effectiveness in decision-making processes, their level of participation in economic life, and their visibility in the public sphere are evaluated from a holistic perspective.

The research is designed based on a phenomenological approach, a qualitative research design. In line with this approach, the study focuses on the subjective experiences of women who have personally experienced migration and the meanings they attribute to these experiences. The study group consists of 15 women who migrated from rural areas to the city of Niğde and have resided in the city for at least one year. Data were collected through semi-structured in-depth interviews, allowing participants to express their experiences in their own words. The obtained data were systematically analyzed using thematic analysis methods, revealing common patterns, themes, and meanings. The theoretical framework of this research is based on feminist theory, social role theory, and modernization theory. This theoretical foundation allows for the analysis of both the structural and cultural dimensions of changes in women's gender roles. The findings show that the migration process does not create a one-way and homogeneous transformation in women's lives. Accordingly, while urban life provides empowerment and visibility for some women by increasing opportunities for education, employment, and social participation; in some cases, it has been observed that patriarchal norms and traditional roles are reproduced in the urban context. This dual structure is particularly evident in areas such as family decision-making processes, participation in working life, and social control mechanisms. In conclusion, this research offers a unique contribution to the literature by examining the relationship between migration and gender specifically in Niğde, an Anatolian city outside of major cities. By making visible the multifaceted nature of women's migration experiences, the study sheds light on both the academic field and the social support mechanisms that can be developed for policymakers.

Keywords: Rural-to-Urban Migration, Gender, Women, Qualitative Research, Niğde

1.GİRİŞ

Kırsaldan kente göç, modernleşme ve kentleşme süreçleriyle birlikte toplumsal yapının dönüşümünde belirleyici bir rol oynamaktadır. Göç, yalnızca bireylerin fiziksel olarak mekân değiştirmesi değil; toplumsal değişimin neden olduğu ve aynı zamanda bu değişimi yeniden üreten kolektif bir eylem olarak ele alınmaktadır (Castles ve Miller, 2008: 29). Bu yönüyle göç süreci, toplumsal ilişkilerin, kimliklerin ve rollerin yeniden tanımlandığı çok katmanlı bir dönüşüm alanı oluşturmaktadır. Kır ve kent arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal farklılıklar, göç eden bireylerin yeni yaşam koşullarına uyum sürecini daha karmaşık hale getirmektedir.

Bu dönüşüm sürecinden en fazla etkilenen toplumsal gruplardan biri kadınlardır. Kırsal alanda çoğunlukla ev içi üretim ve bakım emeğiyle özdeşleştirilen kadınlar, kent yaşamında farklı toplumsal beklentilerle karşı karşıya kalmaktadır. Kent, kadınlar için eğitim, istihdam ve sosyal katılım açısından yeni olanaklar sunarken; ataerkil yapıların kentsel mekâna taşınması nedeniyle geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin sürekliliği de söz konusu olabilmektedir (Tekeli, 1988: 320).

Türkiye’de göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisini ele alan çalışmalar genellikle büyük metropollere odaklanmaktadır. Oysa Niğde gibi orta ölçekli Anadolu kentleri, hem geleneksel yapının sürekliliğini hem de modernleşme dinamiklerini aynı anda barındırması bakımından özgün bir araştırma alanı sunmaktadır. Bu araştırma, kırsaldan kente göç eden kadınların gündelik yaşam deneyimlerini merkeze alarak, toplumsal cinsiyet rollerinde yaşanan dönüşümü derinlemesine anlamayı amaçlamaktadır.

2.ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ, AMACI VE ÖNEMİ

2.1. Araştırmanın Problemi

Kırsaldan kente göç eden kadınların kent yaşamında toplumsal cinsiyet rollerinde yaşadıkları değişimler yeterince görünür değildir. Kadınların aile içi rollerinin, karar alma süreçlerindeki konumlarının ve kamusal alandaki varlıklarının nasıl dönüştüğü net değildir. Göçle birlikte kadınların üzerindeki ev içi emek yükünün azalıp azalmadığı, ekonomik katılımın güçlenme mi yoksa yeni eşitsizlikler mi yarattığı belirsizliğini korumaktadır. Bu durum, kadınların göç deneyimlerinin sosyolojik açıdan daha derinlemesine incelenmesini gerekli kılmaktadır.

2.2. Araştırmanın Amacı

Kırsaldan kente göç süreci, kadınların toplumsal cinsiyet rollerini, gündelik yaşam pratiklerini ve toplumsal konumlarını yeniden şekillendiren çok boyutlu bir toplumsal olgudur. Bu dönüşümün nasıl deneyimlendiğini ortaya koymak, ancak göç deneyimini yaşamış kadınlardan elde edilen nitel verilerin sistematik biçimde analiz edilmesiyle mümkün olabilmektedir.

Bu araştırmanın genel amacı, Niğde ilinde kırsaldan kente göç etmiş kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşanan dönüşümü; amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniğiyle belirlenen katılımcılardan, yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler yoluyla elde edilen veriler üzerinden incelemek ve söz konusu verileri tematik analiz tekniği kullanarak çözümlenektir.

Araştırma, göç olgusunun kadınların yaşamındaki tüm boyutlarını kapsama iddiasında olmayıp; aile içi roller, karar alma süreçlerine katılım, ekonomik yaşama katılım ile özgüven ve toplumsal görünürlük algısı temalarıyla sınırlandırılmıştır. Bu sınırlılık çerçevesinde elde edilen nitel veriler, belirlenen temalar doğrultusunda analiz edilmiştir.

Alt Amaçlar

Bu genel amaç doğrultusunda araştırmada aşağıdaki alt amaçlara ulaşılması hedeflenmiştir:

Amaçlı örnekleme yöntemiyle belirlenen kadınlardan elde edilen görüşme verilerinin tematik analizi yoluyla, göç sonrası aile içi rollerinde yaşanan değişimleri ortaya koymak.

Katılımcıların göç sonrası aile ve hane içi karar alma süreçlerine katılım düzeylerini, görüşme verilerinin tematik analiz ile incelenmesi yoluyla değerlendirmek.

Kadınların ekonomik yaşama katılımına ilişkin deneyimlerinin, toplumsal cinsiyet rollerinin dönüşümü üzerindeki etkisini, elde edilen nitel verilerin tematik analiz tekniğiyle analiz etmek.

Göç sürecinin kadınların özgüven algıları ve toplumsal görünürlükleri üzerindeki etkilerini, görüşme verilerinin tematik analiz yöntemiyle ortaya koymak.

2.3. Araştırmanın Önemi

Bu araştırma, kadınların göç deneyimlerini öznel anlatılar üzerinden ele alması bakımından önemlidir. Anadolu kentlerinde göç eden kadınların yaşam pratiklerine dair nitel veri sunarak literatürdeki önemli bir boşluğu doldurmayı hedeflemektedir. Ayrıca toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik sosyal politikaların geliştirilmesine katkı sağlayabilecek bulgular üretmektedir.

3. ARAŞTIRMANIN SINIRLILIKLARI

Araştırma, Niğde ilinde yaşayan ve kırsaldan kente göç etmiş 15 kadın ile sınırlıdır. Bulgular genellenebilir değildir ve yalnızca katılımcıların deneyimleri çerçevesinde değerlendirilmiştir. Veriler yarı yapılandırılmış görüşmelerle sınırlıdır.

4. LİTERATÜR TARAMASI

Göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisi, sosyal bilimler literatüründe uzun yıllardır üzerinde durulan önemli araştırma alanlarından biridir. Yapılan çalışmalar, göçün yalnızca bireylerin mekânsal hareketliliğini ifade etmediğini; aynı zamanda aile yapısını, toplumsal ilişkileri, iş bölümünü ve toplumsal cinsiyet rollerini dönüştüren çok boyutlu bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bağlamda kırdan kente göç, bireylerin yalnızca yaşadıkları mekânı değil, gündelik yaşam pratiklerini ve toplumsal konumlarını da değiştirmektedir. Özellikle geleneksel kırsal yaşamdan kentsel yaşama geçiş sürecinde aile yapısının, iş bölümünün ve toplumsal rollerin yeniden şekillendiği belirtilmektedir (Sevinç, Davran ve Sevinç, 2018).

Göç ve kadın ilişkisini ele alan çalışmalar, göç sürecinin kadınların yaşamları üzerinde hem güçlendirici hem de sınırlayıcı etkiler yarattığını göstermektedir. Toprak ve Çamur'a (2022: 78) göre iç göç süreci, kadınların gündelik yaşamlarını ve toplumsal rollerini yeniden düzenlemelerini gerektirmekte; bu süreçte kadınlar hem aile içi hem de kamusal alandaki konumlarını yeniden müzakere etmektedirler. Araştırmacılar, kentleşmenin kadınların sosyal çevrelerini genişletme ve kamusal görünürlüklerini artırma potansiyeline sahip olduğunu,

ancak ev içi emek ve bakım sorumluluklarının büyük ölçüde kadınların üzerinde kalmaya devam ettiğini vurgulamaktadır.

Kadın göçü üzerine yapılan araştırmalar, göç deneyiminin kadınların ekonomik güçlenmelerine katkı sağlayabildiğini, ancak aynı zamanda çeşitli sosyal ve ekonomik sorunları da beraberinde getirebildiğini ortaya koymaktadır. Aksu'ya (2019: 56) göre göç süreci, kadınların ekonomik bağımsızlık kazanmalarına ve toplumsal görünürlüklerinin artmasına katkı sağlayabilmektedir. Bununla birlikte kadınların göç sonrasında düşük ücretli, güvencesiz ve kırılğan çalışma koşullarıyla karşılaşabildikleri belirtilmektedir. Araştırmada ayrıca göç deneyiminin toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine meydan okuyabildiği ve kadınların aile içindeki konumlarının yeniden değerlendirilmesine zemin hazırlayabildiği ifade edilmektedir.

Toplumsal cinsiyet rolleri ve aile içindeki güç ilişkilerinin göç sürecinde nasıl değiştiğini inceleyen çalışmalar da literatürde önemli bir yer tutmaktadır. Şenol ve Sariaslan (2026), Kırıkkale'de kırsaldan kente göç etmiş babalarla gerçekleştirdikleri araştırmada, göçün aile içindeki rollerin yeniden tanımlanmasına neden olduğunu ve toplumsal cinsiyet normlarının kentsel yaşamın etkisiyle dönüşüme uğradığını ortaya koymuştur. Araştırma bulguları, kadınların iş gücüne katılımındaki artışın aile içindeki sorumluluk paylaşımını etkilediğini ve aile içi güç ilişkilerinin yeniden şekillenmesine katkı sağladığını göstermektedir. Araştırmada ayrıca kırsaldan kente göç sürecinin aile içindeki toplumsal cinsiyet rollerini yeniden yapılandığı, geleneksel aile yapısında bazı değişimler meydana getirdiği ve toplumsal cinsiyet normlarının dönüşümüne zemin hazırladığı sonucuna ulaşılmıştır (Şenol ve Sariaslan, 2026: 120-121).

Literatürde yer alan çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, kırsaldan kente göçün kadınların yaşamlarında hem değişim hem de süreklilik unsurlarını bir arada barındırdığı görülmektedir. Göç süreci kadınların eğitim, istihdam, ekonomik bağımsızlık ve toplumsal görünürlüklerini artırabilmekte; buna karşılık ev içi emek yükü, bakım sorumlulukları ve geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin devamlılığı gibi sorunlar da varlığını sürdürmektedir. Ancak mevcut çalışmaların önemli bir kısmı büyük şehirler veya genel göç süreçleri üzerine yoğunlaşırken, Anadolu kentlerinde yaşayan kadınların göç deneyimlerini yerel bağlam içerisinde ele alan araştırmaların sınırlı olduğu görülmektedir. Bu araştırma, Niğde ilinde kırsaldan kente göç etmiş kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşanan dönüşümü doğrudan kadınların deneyimleri üzerinden inceleyerek söz konusu literatüre katkı sunmayı amaçlamaktadır.

5.KURAMSAL ÇERÇEVE

Bu araştırma, kırsaldan kente göç eden kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşanan dönüşümü açıklamak amacıyla feminist kuram, sosyal rol kuramı ve modernleşme kuramı çerçevesinde ele alınmıştır. Bu kuramsal yaklaşımlar, göç sürecinin kadınların gündelik yaşam pratikleri, aile içi roller ve kamusal alandaki konumları üzerindeki etkilerini çok boyutlu ve bütüncül bir perspektifle analiz etmeye olanak tanımaktadır.

Feminist kuram, toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin biyolojik farklılıklardan değil, tarihsel ve toplumsal olarak inşa edilmiş güç ilişkilerinden kaynaklandığını savunmaktadır. Feminist perspektife göre feminizm, cinsiyet ayrımcılığına karşı çıkan, cinsiyetler arasında eşitlik için mücadele eden ve kadınların dünyaya kendi deneyimleri ve bakış açılarıyla katılmalarını savunan; kadınların kendi seslerini bulmalarını amaçlayan bir düşünce akımıdır (Tekeli, 1988: 318). Bu araştırmada feminist kuram, göç sürecinin kadınların aile içi rollerini, karar alma süreçlerindeki konumlarını ve toplumsal görünürlüklerini nasıl dönüştürdüğünü analiz etmek amacıyla kullanılmaktadır. Bu bağlamda kadınların göçle birlikte karşılaştıkları

fırsatlar ve sınırlılıklar, ataerkil toplumsal yapıların yeniden üretimi ve dönüşümü çerçevesinde ele alınmaktadır.

Sosyal rol kuramı, bireylerin toplumsal ilişkiler içerisinde belirli konumlara yerleştirilmelerini ve bu konumlara bağlı olarak üstlendikleri rollerin nasıl öğrenildiğini açıklamaya çalışan bir yaklaşımdır. Connell'e (1998: 79) göre sosyal rol kuramı, bireylerin toplumsal ilişkilere yerleştirilmesini betimlemek üzere basit bir çerçeve önermekte; bu çerçeveye göre kadınlar ve erkekler toplumsallaşma sürecinde birtakım rolleri öğrenmekte ve bu roller yeniden üretilerek kuşaktan kuşağa aktarılmaktadır. Bu çalışmada sosyal rol kuramı, kırsal ve kentsel yaşam arasındaki yapısal farklılıkların kadınların ev içi ve kamusal alandaki rollerinde yarattığı süreklilik ve değişimleri analiz etmek amacıyla işe koşulmuştur.

Modernleşme kuramı ise kentleşme, sanayileşme ve toplumsal değişim süreçlerinin bireylerin yaşam biçimleri ve toplumsal roller üzerinde dönüştürücü etkiler yarattığını savunan bir toplumsal değişim teorisi olarak belirmektedir (Altun, 2000: 136). Bu yaklaşım, kentsel yaşamın kadınların eğitim, istihdam ve sosyal yaşama katılım olanaklarını nasıl etkilediğini anlamada önemli bir analitik çerçeve sunmaktadır. Bu araştırma kapsamında modernleşme kuramı, kırsaldan kente göçün kadınların toplumsal konumlarında yarattığı dönüşümü açıklamak amacıyla kullanılmaktadır.

6. YÖNTEM

Bu bölümde araştırmanın yöntemi, nitel araştırma yaklaşımı doğrultusunda ele alınmakta; araştırma modeli, çalışma grubunun belirlenme süreci, veri toplama teknikleri ve veri analiz yöntemi ayrıntılı biçimde açıklanmaktadır.

6.1. Araştırma Yaklaşımı

Bu çalışma, nitel araştırma yaklaşımı temelinde yürütülmüştür. Nitel araştırmalar, bireylerin toplumsal dünyayı nasıl deneyimlediklerini ve bu deneyimlere hangi anlamları yüklediklerini, içinde buldukları bağlamla birlikte ele almayı amaçlayan araştırmalardır. Nitel araştırma, dünyadaki gözlemcinin yerini tespit eden, başka bir ifadeyle araştırmacının da araştırma süreci ve bağlamı içinde konumlandığı bir etkinlik olarak tanımlanmaktadır. Bu yönüyle nitel araştırma, dünyayı görünür kılmayı amaçlayan ve alan notları, görüşmeler, konuşmalar, belgeler ve benzeri yorumlayıcı uygulamalar aracılığıyla toplumsal gerçekliği temsil eden bir dizi süreci kapsamaktadır (Denzin ve Lincoln, 2011; akt. Creswell, 2016: 43).

Kırsaldan kente göç eden kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşadıkları dönüşüm, nicel göstergelerle ölçülmekten ziyade, kadınların gündelik yaşam deneyimleri, algıları ve anlamlandırma süreçleri üzerinden anlaşılabilir bir olgudur. Bu nedenle, göç sürecinin kadınların aile içi rollerine, karar alma pratiklerine ve toplumsal konumlarına yansımalarını derinlemesine incelemeyi mümkün kılan nitel araştırma yaklaşımı, bu çalışma için uygun bir yöntem olarak benimsenmiştir.

6.2. Araştırma Modeli

Bu araştırma, nitel araştırma desenlerinden fenomenolojik (olgubilim) yaklaşım çerçevesinde tasarlanmıştır. Fenomenolojik araştırmalar, bireylerin belirli bir olguya ilişkin yaşanmış deneyimlerini, bu deneyimlere yükledikleri anlamları ve söz konusu deneyimlerin ortak özünü ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Fenomenoloji, bir olguyu doğrudan deneyimleyen bireylerin anlatıları üzerinden, yaşantıların "ne" ve "nasıl" deneyimlendiğini anlamaya odaklanan bir nitel araştırma desendir (Aydın, 2016:77).

Fenomenolojik yaklaşımda temel amaç, bireysel deneyimleri betimlemenin ötesine geçerek, araştırılan olguya ilişkin ortak anlam yapılarını ortaya koymaktır. Bu doğrultuda araştırmacı, katılımcıların deneyimlerini kendi ifadeleriyle aktarmalarına olanak tanır ve bu deneyimlerin özünü bütüncül bir biçimde analiz eder. Fenomenoloji, bireylerin gündelik yaşam deneyimlerini merkeze alan ve bu deneyimlerin arkasındaki anlam dünyasını görünür kılmayı amaçlayan güçlü bir nitel araştırma yaklaşımıdır (Aydın, 2016:77).

Bu çalışma kapsamında ele alınan olgu, kırsaldan kente göç eden kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşadıkları dönüşümdür. Fenomenolojik desenin tercih edilmesinin temel nedeni, göç sürecinin kadınların yaşamlarında yarattığı değişimlerin nicel göstergelerle sınırlı kalmadan, kadınların öznel deneyimleri ve anlatıları üzerinden derinlemesine anlaşılmasının amaçlanmasıdır. Bu yaklaşım, kadınların göç sonrası aile içi rollerini, karar alma süreçlerindeki konumlarını ve kamusal alandaki görünürlüklerini kendi deneyimleri temelinde analiz etmeye olanak tanımaktadır.

Bu bağlamda fenomenolojik araştırma modeli, kırsaldan kente göç eden kadınların toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin yaşantılarının anlamlandırılmasında ve bu deneyimlerin ortak temalarının ortaya konulmasında uygun ve işlevsel bir çerçeve sunmaktadır.

6.3. Çalışma Grubu ve Örneklem Türü

Bu araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme, sınırlı kaynakların en etkin biçimde kullanılması amacıyla bilgi bakımından zengin vakaların belirlenmesi ve seçilmesini esas alan, nitel araştırmalarda yaygın olarak kullanılan bir örnekleme yaklaşımıdır (Yağar ve Dökme, 2018: 4). Ölçüt örnekleme ise, önceden belirlenen bazı önem ölçütlerini karşılayan tüm durumların araştırmaya dâhil edilmesini ifade etmektedir (Yağar ve Dökme, 2018: 6).

Araştırmanın çalışma grubu, Niğde ilinde yaşayan, kırsal bir yerleşim biriminden kente göç etmiş ve kentte en az bir yıldır ikamet eden kadınlardan oluşturulmuştur. Bu ölçütler, katılımcıların hem kırsal yaşam deneyimine hem de kentsel yaşama uyum süreçlerine ilişkin yeterli ve anlamlı deneyime sahip olmalarını sağlamak amacıyla belirlenmiştir.

Araştırma, Niğde il merkezinde gerçekleştirilmiş olup, çalışma grubunu toplam 15 kadın oluşturmaktadır. Nitel araştırmalarda örneklem büyüklüğü, sayısal temsiliyetten ziyade veri doygunluğu ilkesine göre belirlenmektedir. Görüşmeler sürecinde benzer temaların tekrar etmeye başlaması ve yeni bir bilginin ortaya çıkmaması, araştırmada veri doygunluğuna ulaşıldığını göstermiştir.

Görüşmeler, 2025 yılı Mayıs–Haziran ayları arasında gerçekleştirilmiştir. Niğde ilinin seçilme nedeni, kentin kırsaldan kente göç alan bir yapıya sahip olması ve geleneksel ile modern yaşam pratiklerinin bir arada gözlemlenebilmesine olanak tanınmasıdır.

6.4. Veri Toplama Teknikleri

Araştırmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme yöntemi kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme tekniğinde araştırmacı, önceden sormayı planladığı soruları içeren bir görüşme protokolü hazırlamakta; ancak görüşmenin akışına bağlı olarak yan ya da alt sorularla görüşmeyi esnek biçimde yönlendirebilmektedir. Bu sayede katılımcıların verdikleri yanıtları açmaları ve deneyimlerini ayrıntılandırmaları mümkün olmaktadır (Türnüklü, 2000: 547).

Bu araştırmada kullanılan görüşme formu, çalışmanın amacı ve kuramsal çerçevesi doğrultusunda hazırlanmış; aile içi roller, karar alma süreçleri, ekonomik yaşama katılım ve sosyal görünürlük temalarına odaklanan sorulardan oluşturulmuştur. Görüşmeler, katılımcıların gönüllü katılımı ve bilgilendirilmiş onamaları alınarak gerçekleştirilmiştir; tüm süreç etik ilkelere

uygun biçimde yürütülmüştür. Bu çalışma fenomenolojik desenle tasarlanmış olup, etnografik bir araştırma olmadığı için veri toplama sürecinde katılımcı gözlem veya uzun süreli saha gözlemlerine yer verilmemiştir.

6.5. Veri Analizi

Araştırmadan elde edilen veriler, tematik analiz yöntemi kullanılarak çözümlenmiştir. Tematik analiz, yorumları kullanarak keşfetmeyi amaçlayan çalışmalar için en uygun yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir. Bu yöntem, veri analiz sürecinde araştırmacıya sistematik bir çerçeve sunmakta; yalnızca açık kelimelerin ya da kelime öbeklerinin sayılmasının ötesine geçerek hem örtük hem de açık anlamların tanımlanmasına ve açıklanmasına odaklanmaktadır (Çarıkçı vd., 2024: 129).

Analiz sürecinde öncelikle görüşmeler kelimesi kelimesine yazıya dökülmüş, ardından metinler araştırmacı tarafından defalarca okunarak anlamlı ifadeler belirlenmiştir. Bu aşamada veriler; tekrarlılık, anlam benzerliği, vurgu yoğunluğu ve araştırma amaçlarıyla ilişkisi gibi ölçütler temel alınarak kodlanmıştır. Oluşturulan kodlar, içerik ve anlam yakınlıklarına göre gruplanmış ve tematik ortaklıklar çerçevesinde temalar altında birleştirilmiştir.

Elde edilen temalar, araştırmanın kuramsal çerçevesi (feminist kuram, sosyal rol kuramı ve modernleşme kuramı) ile ilişkilendirilerek yorumlanmıştır. Bu süreçte katılımcı anlatılarının bireysel deneyim düzeyinde kalmaması; göç ve toplumsal cinsiyet bağlamında sosyolojik olarak anlamlandırılması amaçlanmıştır. Böylece veriler yalnızca betimlenmemiş, kuramsal temelli bir analiz sürecine tabi tutulmuştur.

7.ÇALIŞMA GRUBU

50

Bu araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden ölçüt örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiştir. Araştırma Niğde il merkezinde yaşayan, kırsal bir yerleşimden kente göç etmiş ve Niğde’de en az bir yıldır ikamet eden 15 kadın katılımcı ile yürütülmüştür. Katılımcıların kimlik bilgileri etik ilkeler gereği anonimleştirilmiş ve her birine kodlar verilmiştir.

Tablo1. Araştırmanın Çalışma Grubuna İlişkin Demografik Özellikler

Katılımcı Kodu	Yaş	Medeni Durum	Eğitim Düzeyi	Çalışma Durumu	Göç Edilen Yer	Kentte Yaşama Süresi
K1	34	Evli	İlköğretim	Ev içi emek	Köy	6 yıl
K2	44	Evli	Ortaöğretim	Temizlik işçisi	Köy	10 yıl
K3	22	Bekâr	Lise	Satış elemanı	Kasaba	4 yıl

Katılımcı Kodu	Yaş	Medeni Durum	Eğitim Düzeyi	Çalışma Durumu	Göç Edilen Yer	Kentte Yaşama Süresi
K4	44	Evli	İlköğretim	Ev içi emek	Köy	15 yıl
K5	33	Evli	Lise	Ev eksenli çalışma	Köy	8 yıl
K6	33	Evli	Ortaöğretim	Çalışmıyor	Kasaba	5 yıl
K7	45	Evli	İlköğretim	Ev içi emek	Köy	18 yıl
K8	27	Bekâr	Üniversite	Ofis çalışanı	Köy	3 yıl
K9	36	Evli	Lise	Yarı zamanlı	Kasaba	7 yıl
K10	52	Evli	İlköğretim	Ev içi emek	Köy	22 yıl
K11	31	Evli	Üniversite	Öğretmen	Köy	5 yıl
K12	39	Evli	Ortaöğretim	Ev eksenli üretim	Kasaba	9 yıl
K13	44	Evli	İlköğretim	Çalışmıyor	Köy	14 yıl
K14	28	Bekâr	Üniversite	Özel sektör	Köy	2 yıl
K15	50	Evli	İlköğretim	Ev içi emek	Köy	20 yıl

8.BULGULAR VE YORUM

Bu bölümde, Niğde ilinde kırsaldan kente göç etmiş kadınlarla gerçekleştirilen yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmelerden elde edilen bulgular sunulmakta ve sosyolojik bir çerçevede yorumlanmaktadır. Veriler, tematik analiz yöntemiyle çözümlenmiş; kadınların göç sonrası toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin deneyimleri ortak temalar altında sınıflandırılmıştır. Bulgular, kadınların anlatıları doğrultusunda aile içi roller, karar alma süreçleri, ekonomik katılım ve sosyal görünürlük ile özgüven başlıkları altında ele alınmıştır. Görüşmecilerin kimlikleri gizlilik ilkesi gereği kodlarla ifade edilmiştir (K1, K2, K3...).

8.1. Göç Sonrası Aile İçi Roller ve Ev İçi Emek

Göç sonrası aile içi roller, görüşmecilerin anlatılarında en sık vurgulanan temalardan biridir. Kadınların büyük çoğunluğu, kente göç ettikten sonra mekânsal koşulların değişmesine rağmen ev içi sorumlulukların büyük ölçüde kendi üzerlerinde kalmaya devam ettiğini ifade etmiştir. Kırsalda üretim ve ev içi emeğin iç içe geçtiği bir yaşamdan, kentte daha dar ve çekirdek aile yapısına dayalı bir düzene geçiş yaşanmış; ancak toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümü önemli ölçüde korunmuştur.

Bu durumu K4 şu sözlerle dile getirmektedir:

“Köydeyken de ev işi bendeydi, burada da aynı. Sadece alan değişti. Orada bahçe vardı, hayvan vardı; burada apartman var ama yine ben yapıyorum.”

Benzer şekilde K9, göçün ev içi roller üzerinde köklü bir dönüşüm yaratmadığını vurgulamaktadır:

“Şehirdeyiz diye değişecek sandım ama öyle olmadı. Evin düzeni, yemek, çocuk yine bana bakıyor.”

Bu bulgular, feminist kuramın vurguladığı üzere, ev içi emeğin mekân değişse bile kadınlar üzerinde yoğunlaşmaya devam ettiğini göstermektedir. Ataerkil iş bölümünün kırsaldan kente taşındığı ve yeni mekânsal koşullara uyarlanarak yeniden üretildiği görülmektedir. Kentleşme, ev içi emeği ortadan kaldırmamakta; aksine daha görünmez hale getirmektedir.

8.2. Karar Alma Süreçlerinde Kadının Konumu

Görüşmelerde öne çıkan bir diğer tema, kadınların aile içi karar alma süreçlerindeki konumudur. Bazı kadınlar göç sonrası karar süreçlerine daha fazla dahil olduklarını ifade ederken, bazıları açısından bu alanda belirgin bir değişim yaşanmadığı görülmektedir. Özellikle çocukların eğitimi, ev düzeni ve gündelik harcamalar gibi konularda kadınların daha fazla sözü sahibi olduğu dikkat çekmektedir.

K2 bu durumu şu şekilde ifade etmektedir:

“Köyde kayınvalidem, kayınpeder vardı. Burada çekirdek aileyiz. Çocukla ilgili kararlarda artık fikrim soruluyor.”

Ancak bu katılımın sınırları olduğu da görülmektedir. Büyük ekonomik kararlar ve taşınma gibi konularda erkeklerin belirleyici rolü sürmektedir. K11 bu durumu şöyle dile getirmiştir:

“Günlük şeylerde bana sorar ama büyük konularda yine eşim karar verir. Değişti diyemem tam.”

Bu bulgular, sosyal rol kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, kadınların belirli alanlarda karar süreçlerine dahil edilirken, toplumsal olarak “erkek işi” olarak görülen alanlarda dışarıda bırakıldığını göstermektedir. Roller yeniden tanımlanmakta; ancak eşitlikçi bir dönüşüm henüz tamamlanmamaktadır.

8.3. Ekonomik Hayata Katılım ve Güçlenme Algısı

Kadınların ekonomik hayata katılımı, toplumsal cinsiyet rollerinde dönüşüm açısından kritik bir tema olarak öne çıkmaktadır. Görüşmecilerden çalışan kadınlar, gelir elde etmenin özgüvenlerini artırdığını ve aile içindeki konumlarını güçlendirdiğini belirtmiştir. Ancak bu katılım çoğunlukla güvencesiz ve düşük ücretli işlerle sınırlıdır.

K6, çalışma deneyiminin kendisi üzerindeki etkisini şu sözlerle ifade etmektedir:

“İlk defa kendi paramı kazandım. Az ama yine de kimseye sormadan harçayabiliyorum.”

Buna karşılık çalışmayan kadınlar, ekonomik bağımlılığın karar alma süreçlerini sınırladığını vurgulamıştır. K13 bu durumu şu şekilde dile getirmiştir:

“Çalışmadığım için hep eşime bağılıyım. Para olmayınca söz de olmuyor.”

Bu bulgular, feminist kuramın ekonomik bağımsızlık ile güçlenme arasındaki ilişkiye yaptığı vurgu ile örtüşmektedir. Ancak kentte kadın emeğinin çoğunlukla düşük statülü işlerde yoğunlaşması, modernleşmenin eşitsiz etkilerini de görünür kılmaktadır.

8.4. Sosyal Görünürlük, Özgüven ve Kimlik Dönüşümü

Göç sonrası kadınların sosyal çevreleri ve özgüven algıları da önemli ölçüde değişmektedir. Görüşmecilerin büyük bir kısmı, kentte sosyal çevrelerinin genişlediğini ve kamusal alanda daha görünür hale geldiklerini ifade etmiştir. Özellikle çocuklar aracılığıyla kurulan sosyal ilişkiler (okul, komşuluk, kurslar) kadınların kentle bağ kurmasında etkili olmuştur.

K8 bu süreci şöyle anlatmaktadır:

“Köyde hep aynı insanlar vardı. Burada kursa gittim, arkadaş edindim. Kendimi daha rahat ifade ediyorum.”

Buna karşın bazı kadınlar kentte yalnızlık ve yabancılaşma hissettiklerini de dile getirmiştir. K15’in ifadeleri bu durumu yansıtmaktadır:

“Kalabalık ama yalnızlık var. Köyde herkes tanıdıktı.”

Bu bulgular, modernleşme kuramının bireyselleşme vurgusunu destekler niteliktedir. Kent yaşamı, kadınlara yeni kimlik alanları açarken; aynı zamanda sosyal bağların zayıflamasıyla yalnızlaşmayı da beraberinde getirebilmektedir.

8.5. Bulguların Genel Değerlendirmesi

Araştırma bulguları, kırsaldan kente göçün kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde tek yönlü ve homojen bir dönüşüm yaratmadığını ortaya koymaktadır. Kadınlar bazı alanlarda güçlenirken, bazı alanlarda geleneksel rollerin devam ettiği görülmektedir. Bu durum, göçün toplumsal cinsiyet ilişkilerini dönüştüren ancak aynı zamanda yeniden üreten çelişkili bir süreç olduğunu göstermektedir.

9. Tartışma

Bu araştırmada elde edilen bulgular, kırsaldan kente göç eden kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde hem değişim hem de süreklilik unsurlarının bir arada bulunduğunu göstermektedir. Literatürde göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisini ele alan çalışmalar da benzer şekilde göçün kadınlar açısından tek yönlü sonuçlar doğurmadığını ortaya koymaktadır.

Araştırmada kadınların büyük çoğunluğunun ev içi emek ve bakım sorumluluklarını kent yaşamında da sürdürdüğü görülmüştür. Bu bulgu, toplumsal cinsiyete dayalı iş bölümünün göç sonrasında tamamen ortadan kalkmadığını göstermektedir. Literatürde de kentleşme ve modernleşme süreçlerinin kadınların yaşam koşullarında bazı değişiklikler yarattığı, ancak ev içi sorumlulukların büyük ölçüde kadınların üzerinde kalmaya devam ettiği vurgulanmaktadır. Bu durum, toplumsal cinsiyet rollerinin mekânsal değişimlerden bağımsız olarak varlığını sürdürebildiğini göstermektedir.

Araştırmada kadınların aile içi karar alma süreçlerinde geçmişe kıyasla daha görünür hale geldikleri belirlenmiştir. Özellikle çocukların eğitimi, günlük harcamalar ve ev düzenine ilişkin konularda kadınların karar süreçlerine daha fazla katıldığı görülmüştür. Bununla birlikte büyük ekonomik kararlar ve aileyi doğrudan etkileyen önemli konularda erkeklerin belirleyici rolünün devam ettiği tespit edilmiştir. Bu bulgu, toplumsal cinsiyet rollerinde belirli bir dönüşüm yaşanmasına rağmen geleneksel güç ilişkilerinin tamamen ortadan kalkmadığını göstermektedir.

Kadınların ekonomik yaşama katılımına ilişkin bulgular da göç sürecinin dönüştürücü etkilerini ortaya koymaktadır. Gelir elde eden kadınlar ekonomik bağımsızlığın özgüvenlerini artırdığını ve aile içindeki konumlarını güçlendirdiğini ifade etmişlerdir. Ancak ekonomik yaşama katılımın çoğunlukla düşük gelirli ve güvencesiz işlerle sınırlı olması, kadınların güçlenme süreçlerinin belirli yapısal sınırlar içerisinde gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum, kent yaşamının kadınlara yeni fırsatlar sunarken aynı zamanda yeni eşitsizlik alanları da üretebildiğini ortaya koymaktadır.

Araştırmanın bir diğer önemli bulgusu, kadınların kent yaşamıyla birlikte sosyal çevrelerini genişletmeleri ve kamusal alanda daha görünür hale gelmeleridir. Katılımcılar kurslar, komşuluk ilişkileri, çocukların eğitim süreçleri ve çeşitli sosyal faaliyetler aracılığıyla yeni sosyal ilişkiler geliştirdiklerini ifade etmişlerdir. Buna karşın bazı kadınların kent yaşamında yalnızlık ve yabancılaşma duyguları yaşadığı da görülmüştür. Bu durum, kent yaşamının bireylere yeni sosyal imkânlar sunarken geleneksel dayanışma ağlarının zayıflamasına da neden olabileceğini göstermektedir.

Genel olarak değerlendirildiğinde araştırma bulguları, göçün kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde mutlak bir dönüşüm yaratmadığını; değişim ve sürekliliğin aynı süreç içerisinde birlikte var olabildiğini ortaya koymaktadır. Kadınlar bazı alanlarda daha görünür ve etkin hale gelirken, bazı alanlarda geleneksel roller ve toplumsal beklentiler varlığını sürdürmektedir. Bu yönüyle araştırma bulguları, göç ve toplumsal cinsiyet ilişkisinin çok boyutlu ve karmaşık bir yapıya sahip olduğunu göstermektedir.

10. SONUÇ

Bu araştırmada, Niğde ilinde kırsaldan kente göç eden kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşanan dönüşüm nitel araştırma yöntemiyle incelenmiştir. Kadınların göç deneyimlerine ilişkin anlatıları doğrultusunda elde edilen bulgular, göç sürecinin kadınların yaşamlarında çok boyutlu değişimler yarattığını ortaya koymuştur.

Araştırma sonuçları, kırsaldan kente göçün kadınların toplumsal konumlarında belirli değişimler meydana getirdiğini, ancak bu değişimlerin her alanda aynı düzeyde gerçekleşmediğini göstermektedir. Kadınların aile içindeki sorumluluklarının büyük ölçüde devam ettiği, ev içi emek ve bakım yükünün göç sonrasında da önemli ölçüde kadınların üzerinde kaldığı belirlenmiştir. Buna karşın kent yaşamının sunduğu yeni olanaklar sayesinde bazı kadınların aile içi karar alma süreçlerinde daha etkin hale geldiği görülmüştür.

Kadınların ekonomik yaşama katılımı, toplumsal cinsiyet rollerindeki dönüşümün önemli boyutlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Gelir elde eden kadınların ekonomik bağımsızlık kazandıkları, bunun da özgüvenlerini ve aile içindeki söz haklarını olumlu yönde etkilediği anlaşılmıştır. Bununla birlikte ekonomik yaşama katılımın çoğu zaman sınırlı iş olanakları ve düşük gelir düzeyi ile gerçekleştiği tespit edilmiştir.

Araştırma, kent yaşamının kadınların sosyal çevrelerini genişletmelerine ve kamusal alanda daha görünür olmalarına katkı sağladığını da göstermektedir. Katılımcıların önemli bir bölümü kentte daha fazla sosyal ilişki kurabildiklerini ve kendilerini ifade etme konusunda daha rahat hissettiklerini belirtmiştir. Ancak bazı kadınlar için kent yaşamının yalnızlık ve yabancılaşma gibi duyguları da beraberinde getirdiği görülmüştür.

Genel olarak değerlendirildiğinde, kırsaldan kente göç süreci kadınların yaşamlarında hem yeni fırsatlar hem de yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Göç, kadınların eğitim, çalışma yaşamı ve toplumsal katılım alanlarında daha görünür olmalarına katkı sağlarken, geleneksel toplumsal cinsiyet rollerinin ve ataerkil ilişkilerin tamamen ortadan kalkmasına yol açmamaktadır. Bu nedenle kadınların göç deneyimleri, değişim ve sürekliliğin bir arada yaşandığı dinamik bir süreç olarak değerlendirilmelidir.

KAYNAKÇA:

Aydın, M. (2016). Beş nitel araştırma yaklaşımı. J. W. Creswell (Editör) Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi. Ss.69-110.

Altun, F. (2000). Modernleşme kuramı ve gelişme sorunu. Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, (8), 123-186.

Arslan, Ö., Berkil, S., Çalışır, A., Çarıkcı, K., Meral, H. ve Önala, L. (2024). Nitel araştırmalarda tematik analiz. Socrates Journal of Interdisciplinary Social Researches, 10(37), 127-140.

Budak, A. ve Budak, İ. (2016). Nitel Çalışma Tasarımı. J.W.Creswell (Editör) Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. Ankara: Siyasal Kitabevi. ss.42-67.

Bayramoğlu, E. (2025). Kadın, Emek, Göç: Güçlü Kimlikler Güçlü Anlatılar. Turkish Journal of Diaspora Studies, 5(1), 100-103.

Castles, S. ve Miller, M.J. (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. (Çev. B. Uğur Bal ve İ.Akabalut). İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları No 195. (Eserin Orijinali 1993’de yayımlandı).

Connell, R.W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Toplum Kişi ve Cinsel Politika. (Çev. C. Soydemir). İstanbul Ayrıntı Yayınları No 206. (Eserin Orijinali 1987’de yayımlandı).

Dökme, S. ve Yağar, F. (2018). Niteliksel Araştırmaların Planlanması: Araştırma Soruları, Örneklem Seçimi, Geçerlik ve Güvenirlik. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(3), 1-9.

Sevinç, G., Kantar Davran, M., ve Sevinç, M. R. (2018). Türkiye’de Kırdan Kente Göç ve Göçün Aile Üzerindeki Etkileri. İktisadi İdari Ve Siyasal Araştırmalar Dergisi, 3(6), 70-82.

Şenol, D., ve Sarıaslan, M. H. (2026). Kırsaldan Kente Göç Sürecinde Babalık Kimliğinin Yeniden İnşası. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 12(Aile Özel Sayısı), 114-133.

Tekeli, Ş. (1988). Kadınlar İçin Yazılar (1977-1987). İstanbul: Alan Yayıncılık.

Topak, E. ve Çamur, G. (2022). Göçün Kadına Etkileri ve Sosyal Hizmet. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi, 7(1), 75-88.

Türnüklü, D. A. (2000). Eğitimbilim Araştırmalarında Etkin Olarak Kullanılabilecek Nitel Bir Araştırma Tekniği: Görüşme. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 24(24), 543-559.

EK-1 GÖRÜŞME BİLGİLENDİRME VE ONAM FORMU

Bu araştırma, Niğde’de kırsaldan kente göç eden kadınların toplumsal cinsiyet rollerinde yaşanan dönüşümü incelemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırma kapsamında yapılacak görüşmeler gönüllülük esasına dayalıdır. Katılımcılar istedikleri zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin araştırmadan çekilme hakkına sahiptir.

Görüşmeler sırasında elde edilen bilgiler yalnızca bilimsel amaçlarla kullanılacak, katılımcıların kimlik bilgileri gizli tutulacak ve hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Görüşmeler ses kaydı alınarak gerçekleştirilecektir.

Bu formu imzalayarak, araştırmaya gönüllü olarak katıldığınızı, görüşmenin ses kaydı alınmasını kabul ettiğinizi ve verdiğiniz bilgilerin anonim şekilde akademik bir çalışmada kullanılmasına izin verdiğinizi beyan etmiş olursunuz.

Katılımcı Kodu: _____

Tarih: _____

İmza: _____

YARI YAPILANDIRILMIŞ GÖRÜŞME FORMU

57

Bu görüşme formu, kırsaldan kente göç eden kadınların göç sonrası deneyimlerini ve toplumsal cinsiyet rollerindeki değişimi anlamak amacıyla hazırlanmıştır. Görüşme sırasında doğru ya da yanlış cevap yoktur. Katılımcıların kendi deneyimlerini özgürce ifade etmeleri beklenmektedir.

1. Kırsaldan kente göç etme sürecinizden bahsedebilir misiniz?
2. Göç öncesinde aile içindeki rolünüz nasıldı?
3. Göç sonrasında aile içi sorumluluklarınızda ne gibi değişimler oldu?
4. Aile içi karar alma süreçlerinize katılımınız hakkında ne söyleyebilirsiniz?
5. Kentte çalışma hayatına katılım deneyiminiz oldu mu?
6. Göç sonrası sosyal çevrenizde ne gibi değişiklikler yaşadınız?
7. Kent yaşamının özgüveniniz üzerindeki etkileri nelerdir?
8. Kırsal ve kent yaşamını karşılaştırdığınızda kadın olmak sizin için ne ifade ediyor?
9. Göç sürecinin toplumsal cinsiyet rolleriniz üzerindeki etkisini nasıl değerlendirirsiniz?
10. Eklemek istediğiniz başka bir görüş ya da deneyim var mı?

